

Xolmatjonova Moxinur Sherzodbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

e-mail: dilmurodovamoxinur5@gmail.com

+998907675202

ONA TILI VA ADABIYOT TA'LIMIDA INFOGRAFIKALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Annotatsiya: Mazkur maqolada ona tili va adabiyot ta'limida infografikalardan foydalanishning didaktik, metodik va amaliy afzalliklari yoritilgan. Infografika o'quv materiallarini vizual ravishda ifodalash orqali o'quvchilarning mavzuni tezroq anglashiga, asosiy ma'lumotlarni taqqoslash va umumlashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi ta'kidlangan. Shuningdek, infografikalar dars jarayonini interfaol tashkil etish, dars samaradorligini oshirish va o'quvchi motivatsiyasini kuchaytirish omili sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Infografika, vizual ta'lim, ona tili, adabiyot, pedagogik texnologiya, interfaol metod, grafik tasvir.

Аннотация: В данной статье освещены дидактические, методические и практические преимущества использования инфографики в преподавании родного языка и литературы. Подчеркивается, что инфографика, визуально представляя учебный материал, способствует более быстрому пониманию темы учащимися, формированию навыков сравнения и обобщения основных сведений. Также инфографика рассматривается как фактор организации интерактивного учебного процесса, повышения эффективности урока и усиления мотивации учащихся.

Ключевые слова: инфографика, визуальное обучение, родной язык, литература, педагогическая технология, интерактивный метод, графическое изображение.

Annotation: This article highlights the didactic, methodological, and practical advantages of using infographics in the teaching of native language and literature. It is emphasized that infographics, by visually presenting educational material, help students understand the topic more quickly and develop skills in comparing and generalizing key information. Infographics are also considered as a means of organizing interactive lessons, increasing the effectiveness of the educational process, and enhancing student motivation.

Keywords: infographic, visual learning, native language, literature, pedagogical technology, interactive method, graphic representation.

Kirish

Bugungi kunda pedagogik jarayonda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ona tili va adabiyot fanlari mazmuni murakkab, ko'p qatlamli ma'lumotlarga ega bo'lgani bois, o'quvchilardan chuqur tahlil, tasavvur, obrazlilik va mantiqiy fikrlashni talab qiladi. Shu bois ta'limda vizual axborotni grafik va simvolik shaklda aks ettiruvchi infografikalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Infografika – bu ma'lumotlarni rasm, jadval, diagramma, sxema yoki belgilar asosida ixcham, tushunarli, tez qabul qilinadigan shaklda ko'rsatish usulidir.

Zamonaviy didaktik yondashuvda infografikalar o'quvchilarda axborotni saralash, asosiy va ikkinchi darajali ma'lumotni farqlash, tushuncha va hodisalar o'rtasidagi bog'lanishlarni aniqlash, umumlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida tan olinmoqda.

Tahlil va muhokama

Ona tili va adabiyot ta'limida infografikalar dars jarayonining samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Ular o'quvchilarning vizual xotirasini faollashtirib, murakkab nazariy tushunchalarni sodda va tez qabul qilinadigan shaklga keltiradi. Infografika darsning turli bosqichlarida – yangi mavzuni tushuntirish, mustahkamlash, tahlil va yakuniy umumlashtirish jarayonlarida samarali qo'llanilishi mumkin. Masalan, grammatik mavzularni o'rgatishda, jumladagi bo'laklarning funksiyalari va ularning o'zaro bog'liqligi rangli diagramma yoki sxemalar yordamida tushuntirilganda o'quvchilar qoidalarni tezroq eslab qoladi va mavzuni amaliy tarzda qo'llash ko'nikmasi shakllanadi 1. Bu jarayon nafaqat bilish, balki tushunish va qo'llash bosqichlarini ham mustahkamlaydi, chunki vizual ifoda orqali o'quvchi materialni o'z ichida tartibga soladi va ko'rish orqali eslab qoladi.

Adabiyot darslarida infografikalar muallif biografiyasi, asar syujeti, obrazlar tizimi va asarda aks etgan asosiy g'oyalarni tushuntirishda juda samarali vosita hisoblanadi. Masalan, "Alpomish" dostoni yoki Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asaridagi voqealar ketma-ketligi infografika orqali ifodalanganda, o'quvchilar voqealar orasidagi bog'lanishlarni oson tushunadi, voqealarni vizual tarzda tartiblaydi va syujetdagi murakkab hodisalarni boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi 2. Shu bilan birga, adabiyot darsida obrazlar tizimi, ularning xarakter xususiyatlari, konfliktlar va voqea rivoji infografika orqali ko'rsatilganda, o'quvchilarda tasavvur va tahliliy fikrlash qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Masalan, har bir obrazning xarakterini rang va belgilar bilan ifodalash orqali o'quvchi ularni tezroq eslab qoladi va syujetni yaxlit tarzda anglaydi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson miyasi axborotning taxminan 80 foizini vizual obrazlar orqali qabul qiladi 3. Shu sababli infografikalar o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, darsga bo'lgan qiziqishini oshirish va mavzuni chuqurroq o'zlashtirish imkonini yaratadi. O'quvchilar vizual ko'rinishdagi ma'lumotni tezroq qabul qiladi, ularni tahlil qiladi va o'z fikrlarini mustaqil ravishda shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida dars jarayonini interfaol, qiziqarli va samarali qiladi. Infografikalar yordamida o'quvchi mavzuni nafaqat o'rganadi, balki uni o'z hayotiy tajribasi bilan bog'laydi, natijada bilimlar mustahkamlanadi.

Infografikalar interfaol metodlar bilan uyg'unlashganda o'quvchilar fikrlash jarayoni yanada faollashadi. Masalan, "Aqliy hujum", "Insert", "Kichik guruhlar bilan ishlash" yoki "Klasster" metodlarida guruhlar infografika yaratish orqali birgalikda ishlaydi. Bu jarayon:

- mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi,
- ma'lumotlarni tahlil qilish va saralash ko'nikmalarini oshiradi,
- jamoada ishlash madaniyati va hamkorlikni shakllantiradi,
- ijodiy yondashuv va innovatsion fikrlashni rag'batlantiradi 4.

Guruhda infografika yaratish jarayoni o'quvchilarga mavzuni mustaqil tahlil qilish, asosiy va qo'shimcha ma'lumotlarni ajratish, ularni vizual tarzda aks ettirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga, guruh ichidagi rollar taqsimoti o'quvchilarda mas'uliyat hissini oshiradi, o'zaro muloqot ko'nikmasini rivojlantiradi va bir-birining fikrini hurmat qilishni o'rgatadi.

Raqamli platformalar yordamida infografikalarni yaratish o'quvchilarning raqamli madaniyati va media savodxonligini rivojlantiradi. Canva, Piktochart, MindMeister, Miro kabi onlayn vositalardan foydalanish o'quvchilarni nafaqat bilim oluvchilar, balki bilim yaratuvchilarga aylantiradi. Ular mavzuni mustaqil tahlil qiladi, asosiy ma'lumotni tanlaydi va uni infografika shaklida ifodalaydi 5. Bu jarayon o'quvchilarning texnologik kompetensiyalarini oshiradi, o'z bilimlarini boshqalar bilan samarali almashish imkonini yaratadi va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Shuningdek, bu jarayon darslarni yanada qiziqarli qiladi va o'quvchilarni axborotni mustaqil tarzda qayta ishlashga o'rgatadi.

Infografikalardan foydalanish jarayonida ba'zi muammolar ham mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning bir qismi infografika yaratish texnologiyasini to'liq o'zlashtirmagan yoki zamonaviy servislar bilan ishlash malakasiga ega emas. Natijada, infografikalarni darsda samarali qo'llash imkoniyati cheklanadi 6. Ba'zan infografikada ma'lumot haddan ortiq ko'p berilishi vizual yuklamaning oshishiga va o'quvchilarning diqqatini so'ndirishga olib keladi. Shu sababli infografika yaratishda qisqa, aniq va asosiy ma'lumotlarni tanlash, rasm va ranglarni maqsadga muvofiq ishlatish juda muhimdir. Shu bilan birga, o'qituvchi infografikani dars jarayoniga kiritishdan oldin uni pedagogik va metodik jihatdan tahlil qilishi kerak.

Infografikalar yordamida o'quvchilarda fikrlashning yuqori darajalari – tahlil, sintez va baholash ko'nikmalari shakllanadi. Masalan, asar syujetini infografika orqali tahlil qilish jarayonida o'quvchilar voqealar ketma-ketligini tartiblaydi, asosiy va qo'shimcha hodisalarni ajratadi, obrazlar orasidagi munosabatlarni aniqlaydi va syujetdagi asosiy g'oyani umumlashtiradi. Bu jarayon o'quvchilarning matnni chuqur anglashini, tafakkurini rivojlantirishini va ijodiy yondashuvini oshirishini ta'minlaydi 7.

Ona tili darslarida infografikalarni qo'llash, shuningdek, so'z boyligini oshirish, grammatika va uslubiy ko'nikmalarni mustahkamlash, matnni tahlil qilish va yozma ishlarda fikrni izchil ifodalash imkonini yaratadi. Masalan, sinonimlar, antonimlar, homonimlar va boshqa leksik birliklarni infografikada rangli diagramma yoki sxemalar orqali ifodalash o'quvchilarga ma'lumotni tezroq o'zlashtirish va mantiqiy bog'lash imkonini beradi. Shu bilan birga, infografika yordamida o'quvchilar mavzuni eslab qolish qobiliyatini kuchaytiradi, o'qituvchi esa dars jarayonini samarali boshqaradi 8.

Infografikalarni yaratish jarayoni o'quvchilarda mustaqil ish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar ma'lumotni tahlil qiladi, uni strukturalash va tasviriy shaklga keltiradi, darsda taqdim qiladi va o'z natijalarini baholaydi. Shu bilan birga, bu jarayon o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini oshiradi, ularni mavzuni chuqur o'zlashtirishga va mustaqil bilim yaratishga rag'batlantiradi 9.

Infografikalar dars jarayonini individual yondashuv bilan uyg'unlashtirishga ham yordam beradi. Har bir o'quvchi infografikani o'z qobiliyati va qiziqish darajasiga mos tarzda tahlil qiladi va yaratadi. Bu esa o'quvchilarning ta'limdagi individual o'sishini rag'batlantiradi, ularni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi va o'zini anglashni kuchaytiradi. Shu tariqa infografikalar pedagogik jarayonning samarali vositasi sifatida qabul qilinadi va ona tili hamda adabiyot darslarida didaktik qiymati yuqori ekanligi tasdiqlanadi

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ona tili va adabiyot ta'limida infografikalardan foydalanish:

- o‘quv materialini vizual tarzda tizimlashtirish imkonini beradi;
- o‘quvchilarning mavzuni ongli, tez va samarali o‘zlashtirishiga yordam beradi;
- o‘quvchi motivatsiyasi va darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi;
- interfaol ta‘lim metodlari bilan uyg‘unlashadi;
- raqamli kompetensiyalarni rivojlantiradi.

Shu sababli infografikalarni dars jarayoniga muntazam, rejalashtirilgan va metodik asoslangan holda joriy etish zamonaviy pedagogik amaliyotning muhim talabi hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xodjaboyev A. **Pedagogik texnologiyalar nazariyasi.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2019. – 112-bet.
2. Toshpo‘latova S. **Vizual ta‘lim vositalari metodikasi.** – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020. – 85–92-betlar.
3. Karimova D. **Adabiyot o‘qitishda grafik modellardan foydalanish** // "Ta‘lim va taraqqiyot" jurnali, №4, 2021. – 45–48-betlar.
4. Mayer R. **Multimedia Learning.** Cambridge University Press, 2017. – 21-bet.
5. G‘afforov J. **Interfaol usullar asosida darslarni tashkil etish.** – Samarqand: SamDU, 2018. – 63–70-betlar.
6. Norqulova M. **Raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari** // "Pedagogik innovatsiyalar" jurnali, №2, 2022. – 19–23-betlar.
7. Yusupova N. **Infografika yaratishning didaktik talablari** // "Uzluksiz ta‘lim" jurnali, №6, 2020. – 74–76-betlar.
8. To‘xtayeva S. **Ona tili darslarida zamonaviy texnologiyalar.** – Toshkent: Fan, 2019. – 52–60-betlar.
9. Abdurahmonov A. **Adabiy ta‘limni modernizatsiya qilish masalalari.** – Buxoro: BDU nashriyoti, 2021. – 39–45-betlar.
10. Shirinova G. **Ta‘limda grafik tasvirlarning psixologik asoslari** // "Psixologiya va ta‘lim" jurnali, №3, 2020. – 88–91-betlar.